

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ НА АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

Озода Абдуллаевна Салихова

к.т.н., доцент кафедры «Общая химия»

Ташкентского химико-технологического института

E-mail: ozodaxon.salihova@gmail.com

Атамуратова Малохат Шовкатовна

старший преподаватель кафедры

«Общая химия» Ташкентского химико-технологического института

E-mail: atamurodovam1987@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7870448>

Значительную роль в безаварийной проводке скважины играют смазочные и адгезионные свойства [3, 5], определяемые особенностями взаимодействия контактирующих тел, в том числе на поверхности раздела фаз. Гиббс называет поверхность раздела фаз (поверхностный слой) поверхностью разрыва и определяет её как неоднородный тонкий слой, разделяющий объёмные фазы и обладающий конечной толщиной и объёмом. При этом необходимо помнить, что молекулы, которые находятся в поверхностном слое, обладают аномалиями свойств, связанных с неодинаковым притяжением со стороны внутренних слоёв вещества и граничащей с ним среды. Например, в глинистой частице межмолекулярное взаимодействие сильнее, чем с молекулами воды, поэтому равнодействующая сила притяжения в поверхностном слое будет направлена нормально к поверхности в сторону твёрдой фазы. При увеличении площади поверхности путём дробления (диспергирования) молекулы выводятся из объёмной фазы в поверхностный слой, совершая при этом работу против сил взаимодействия между ними. Эта работа в изотермических условиях пропорциональна изменению площади и равна изменению свободной поверхностной энергии. Следовательно,

$$E_s = \sigma \cdot a \cdot S.$$

Здесь σ - коэффициент поверхностного натяжения. Он является основной характеристикой поверхности раздела и означает, что на единицу длины контура, ограничивающего какой-либо участок поверхности раздела, действует сила, равная по величине σ и направленная касательно к поверхности по внутренней нормали к контуру.

Для взаимно нерастворимых веществ поверхностное натяжение всегда больше нуля. При этом поверхность раздела всегда стремится принять как можно меньшее при данном объёме значение. Например, форму шара (жидкость в газообразном). Таким образом, свободная поверхностная

энергия концентрируется в поверхностном слое и определяет активность дисперсной фазы, например при адсорбции растворённых веществ, адгезионного взаимодействия и т. д. С другой стороны, в системах, обладающих избытком свободной энергии, могут самопроизвольно протекать процессы, уменьшающие запас энергии. Это происходит либо за счёт самоукрупнения частиц (например, коалесценция в обратных эмульсиях), либо за счёт снижения поверхностного натяжения вследствие адсорбции молекул дисперсионной среды или растворённых веществ.

Адгезия обусловлена межмолекулярными, водородными и электрическими взаимодействиями между контактирующими поверхностями. При этом жидкость будет прилипать к твёрдому телу, если притяжение молекул жидкости к поверхности будет сильнее, чем между молекулами в объёме жидкости (поверхность смачивается жидкостью). Работа адгезии (работа разрушения межфазной поверхности) должна быть больше работы когезии (работа, необходимая для разрыва однородной объёмной фазы). Энергия адгезии при этом может быть представлена в следующем виде:

$$W_{адг} = F_{тв} + F_{ж} - F_{г}, \quad (1.2)$$

где $F_{тв}$ - свободная поверхностная энергия твёрдого тела;

$F_{ж}$ - свободная поверхностная энергия жидкости;

$F_{г}$ - свободная поверхностная энергия на вновь образованной границе раздела.

Жидкость будет прилипать к твёрдому телу, если $F_{тв} > F_{ж} + F_{г}$.

С другой стороны, энергия адгезия может быть определена по уравнению Дюпре:

$$\sigma_{адг} = \sigma_{ж} + \sigma_{г} \cos \theta. \quad (1.3)$$

Для того, чтобы силы адгезии могли проявляться между поверхностями двух твёрдых тел, необходимо присутствие вещества, которое бы заполняло все микронеровности и играло бы роль связующего, или тела обладают достаточной пластичностью для образования плотного контакта. Такое возможно при дифференциальном прихвате, когда поверхность бурильной колонны контактирует с фильтрационной коркой, обладающей значительной пластичностью, и при воздействии нагрузки наблюдается прилипание инструмента. Эта же причина лежит в основе сальникообразования на долоте и замках бурильных труб при бурении в глинистых породах. При этом механизм адгезии заключается в создании водородных связей между адсорбированной водой на поверхности глинистой фазы и слоем воды на поверхности стальных труб.

Следовательно, для снижения адгезии необходимо использовать вещества, разрушающие водородные связи, т. е. способные адсорбироваться на активных кислородных центрах, расположенных на поверхности глин, и формировать адсорбционные гидрофобные слои (рис.1.) или способные формировать поверхностные плёнки.

Рисунок 1. - Модель смазывающего действия двух монослоёв молекул ПАВ.

В настоящее время в практике бурения часто используют обработку промывочной жидкости нефтью, но при этом необходимо учитывать:

- при использовании сырой нефти присутствующая в ней минерализованная вода может вызвать коагуляцию бурового раствора.
- снижается плотность бурового раствора.
- эффективность нефти как смазочной и противoadгезионной добавки быстро уменьшается со временем.
- переизбыток нефти может привести к образованию обратной эмульсии.

Поверхностные плёнки образуются в результате адсорбции на твёрдой поверхности растворенного вещества. Обязательным условием пленкообразования является отсутствие этого вещества в объёмной фазе растворителя, т. е. всё растворённое вещество находится в поверхностном слое. Поверхностные плёнки на твёрдом теле играют большую роль в явлениях, связанных с трением. Поверхностные плёнки, представляющие собой ориентированные слои ПАВ, снижают коэффициент трения. Это объясняется тем, что скольжение происходит между концами неполярных гибких цепей двух молекулярных слоёв, практически не взаимодействующих друг с другом. Снижение коэффициента трения зависит от молекулярной массы ПАВ (трение уменьшается с ростом молекулярной массы) и химического состава ПАВ. На рисунке 2 показано изменение трения в присутствии различных сред. Считается, что наилучшим смазывающим эффектом будут обладать смеси, получаемые

добавкой небольшого количества полярных ПАВ в минеральные масла. Толщина граничных смазочных слоёв составляет сотни ангстрем (десятки монослоёв), а сами граничные слои обладают аномальной вязкостью, что обеспечивает достаточную прочность плёнке.

Рисунок 2 - Зависимость коэффициента трения от молекулярного веса жирной кислоты, спирта и парафина.

Адгезионные взаимодействия бурильного инструмента с компонентами буровых растворов могут явиться причинами осложнений и аварийных ситуаций. В связи с этим исследовательские работы, связанные с изучением вышеназванных процессов, являются актуальными.

Использованная литература:

1. Уляшева. - Ухта, 2008. - 164 с.
2. Salixova o.a., Rajabov sh.e. Method for purification of oil and gas condensate from hydrogen sulfide and mercaptans/ american journal of social and humanitarian research (ajshr)volume 3 | issue 4. April - 2022. Page no-129-134.doi: <https://doi.org/10.31150/america>.
3. Каменских, С. В. Осложнения и аварии при строительстве нефтяных и газовых скважин : учеб. пособие / С. В. Каменских [и др.]. - Ухта : УГТУ, 2014. - 231 с.
4. Уляшева, Н. М. Физико-химические методы борьбы с осложнениями: учеб. пособие для вузов / Н. М. Уляшева [и др.]. - Ухта, 2014. - 164 с.
5. Адсорбционная ёмкость по методу МВТ метиленовым синим. Инструкция. г. OFI Testing equipment In